

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 05/21, 22.04.2021

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 05/21, 22.04.2021

Liebe Forscherinnen und Forscher,

ich freue mich sehr - in diesem fünften Newsletter 2021 - auf zwei weitere Veranstaltungen zum Forschungsdatenmanagement im Mai hinweisen zu dürfen:

- Coffee Lectures: Interoperability and Reusability for Cross Domain Data - the next challenge for FAIR.

Mittwoch, 05. Mai 2021 um 12:30 Uhr

Referent: Dr. Simon Hodson (Executive Director of CODATA, Paris)

- Coffee Lectures: Das Konsortium NFDI4Ing als Teil der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur.

Mittwoch, 19. Mai 2021 um 12:30 Uhr

Referent: Dr. rer. nat. Évariste Demandt (IT Center, RWTH Aachen University)

Beide Veranstaltungen werden mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton hier bereitgestellt:

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-l2p-ikz-p9b>

Recht im Forschungsdatenmanagement:

Literaturhinweis!

Der neueste Band der Arbeitshefte-Reihe der AjBD – Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen – ist gerade eben erschienen:

Paul Baumann / Philipp Krahn / Anne Lauber-Rönsberg:

Forschungsdatenmanagement und Recht. Datenschutz-, Urheber- und Vertragsrecht

(= Arbeitshefte der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen 28)

Düns/Feldkirch: W. Neugebauer, 2021. 304 S.

ISBN 978-3- 85376-328-5

Text and Data Mining

Viele Fragen aus der Forschung erreichen mich in diesen Tagen zum Text and Data Mining (als Methode) und damit verbunden den wichtigen rechtlichen Fragen (Urheberrecht), die vorab zu klären sind. Außerdem erhalte ich Nachrichten zum Webcrawling / Webscraping.

„Gute wissenschaftlichen Praxis“ (gwP) | Wissenschaftliche Integrität

Im Mai werden wir uns vor Ort für die SUH mit der „guten wissenschaftlichen Praxis“ | Wissenschaftliche Integrität beschäftigen. Zu einer Reihe von Themen aus der gwP gibt es Foliensätze, die das Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“ zusammen mit der DFG-Geschäftsstelle entwickelt hat, s. unter Angebote für Lehrveranstaltungen zur „guten wissenschaftlichen Praxis“ | Wissenschaftliche Integrität (wissenschaftliche-integritaet.de)

<https://wissenschaftliche-integritaet.de/angebote-fuer-lehrveranstaltungen-und-fuer-ombudspersonen-2/>

Diese Foliensätze bilden eine sehr gute Basis für unsere Veranstaltungen für Ihren Forschungssupport, die ich auf die Bedarfe und Anforderungen ganz genau angepasst habe (Mehrwert, nicht Mehrarbeit!).

Der nächste Newsletter der UB Hildesheim zum FDM wird dann im Juni wieder erscheinen.

Mit herzlichen Grüßen aus der UB Hildesheim,

Annette Strauch-Davey

"Take care of your digital belongings today!"

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 05/21, 22.04.2021, *annette.strauch*, 22.04.2021**
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).